

QIMMATLI QOG'OZLAR VA QIMMATLI QOG'OZLARNING TAHLILLARI

Malikova O'g'iloy Abdurasul qizi

Toshkent davlat agrar universiteti "Buxgalteriya hisobi va tahlil" kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14744645>

Respublikamiz qimmatli qog'ozlar bozori uzoq davrni qamrab olmasa-da, qisqa vaqt ichida ko'plab turli qimmatli qog'ozlarning chiqarilishi amalga oshirildi va xususiyatlari qonunchilik bilan belgilab qo'yildi. Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, O'zbeiston Respublikasida chiqarilayotgan qimmatli qog'ozlar boshqa mamlakatlardagi qimmatli qog'ozlardan ayrib jihatlar va o'ziga xosligi bilan jralib turadi.

Respublikmiz mustaqilikka erishgandan boshlab to hozirgi kunga qadar bozor munosabatlarini shakllantirishga hamda rivojlantirishga xizmat qiladigan keng oraliqli va aniq iqtisodiy islohotlar olib borilmoqda. Bu jarayon jahon tajribasidan ma'lumki, samarali moliya bozorining hamda uning yuragi hisoblangan qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishidir. Rivojlanayotgan qimmatli qog'ozlar bozori mamlakat investitsiya hajmining oshishiga hamda iqtisodiy o'sishni jahon jahon darajasiga ko'tarishga xizmat qiladi.

Qimmatli qog'ozlar va qimmatli qog'ozlar bozori aksiyadorlik jamiyatlarining faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Ular korporativ moliyaviy boshqaruvning asosiy vositalaridan biri sifatida nafaqat aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda, balki iqtisodiyotni rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Qimmatli qog'ozlar aksiyadorlik jamiyatlari uchun kapitalni jalb qilishning eng muhim manbalaridan biridir. Ular orqali kompaniyalar o'z loyihalarini moliyalashtiradi, biznesni kengaytiradi va innovatsiyalarni amalga oshiradi. Shuningdek, qimmatli qog'ozlar bozorida operatsiyalar aksiyadorlar va menejment o'rtasidagi munosabatlarni uyg'unlashtirishda, agentlik xarajatlarini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu operatsiyalar nafaqat korporativ boshqaruvni optimallashtiradi, balki iqtisodiyotni barqarorlashtirishda ham xizmat qiladi.

Aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan amalga oshiriladigan operatsiyalar turli xil qimmatli qog'ozlarni chiqarish va ulardan foydalanish bilan bog'liqdir. Bu operatsiyalar aksiyalar, obligatsiyalar, derivativlar va boshqa moliyaviy vositalar orqali amalga oshiriladi. Operatsiyalar ichki va tashqi bozorda, birlamchi va ikkilamchi savdo maydonlarida o'tkaziladi. Ularning har biri aksiyadorlik jamiyatlari uchun kapital jalb qilish, likvidlikni oshirish va investitsion portfelni diversifikatsiya qilish imkoniyatlarini ta'minlaydi. Tasniflash qimmatli qog'ozlar bozoridagi harakatlarning murakkabligini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Fond bozorida aksiyadorlik jamiyatlari faoliyati iqtisodiyotning o'sishiga sezilarli darajada hissa qo'shadi. Ular qimmatli qog'ozlar vositasida investitsiyalarni jalb qilib, resurslarni samarali taqsimlash imkonini yaratadi. Natijada ishlab chiqarish hajmining oshishi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi va innovatsion faoliyatning rivojlanishi ta'minlanadi. Shu bilan birga, fond bozori davlat iqtisodiy siyosatining muhim instrumenti sifatida xizmat qiladi, chunki u orqali iqtisodiyotdagi moliyaviy barqarorlik va shaffoflikni ta'minlash mumkin.

Qimmatli qog'ozlar va qimmatli qog'ozlar bozori aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining ajralmas qismidir. Ushbu vositalar korporativ moliyaviy boshqaruvni samarali tashkil etish, investitsiyalarni jalb qilish va iqtisodiyotning uzluksiz o'sishini ta'minlash imkonini beradi. Aksiyadorlik jamiyatlari fond bozoridagi faoliyati orqali milliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatib, iqtisodiy barqarorlik va raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli, ushbu bozorni yanada rivojlantirish va qimmatli qog'ozlar operatsiyalarini takomillashtirish aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini oshirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

1. O`zbekiston Respublikasining 2015-yil 3-iyuldagi O`RQ-387-sonli “qimmatli qog`ozlar bozori to`g`risida”gi Qonuni
2. S. Elmirzayev “ Moliya bozori” darslik : IQTISOD-MOLIYA 2019